

JAHON HAMJAMIYATIDA YANGI O'ZBEKISTONNING TUTGAN O'RNI

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat Pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida o'qituvchisi

Tojiddinova Shahnoza Mashrabboy qizi

A'zamjonova Dilafruz

Andijon Davlat Pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada jahon hamjamiyati nima ekanligi va yangi O'zbekiston jahon hamjamiyatida qanday islohotlarni olib borayotgani haqida SHuningdek shiddat bilan rivojlanib borayotgan O'zbekiston Jahon hamjamiyatida bugungi o'zni

Аннотация: В данной статье описывается, что представляет собой мировое сообщество и какие реформы проводит в мировом сообществе новый Узбекистан.

Abstract: This article describes what the world community is and what reforms the new Uzbekistan is carrying out in the world community.

Kalit so'zlar: Mustaqillikka erishish, Ijtimoiy-siyosiy jarayonlar, Iqtisodiy islohotlar, Davlat suvereniteti, O'zbekiston tarixi, Milliy kurash, Sovet Ittifoqi davri, O'zbekistonning mustaqilligi.

Key words: Achieving independence, Socio-political processes, Economic reforms, State sovereignty, History of Uzbekistan, National struggle, Soviet Union era, Independence of Uzbekistan

Ключевые слова: Достижение независимости, Социально-политические процессы, Экономические реформы, Государственный суверенитет, История Узбекистана, Национальная борьба, Эпоха Советского Союза, Независимость Узбекистана.

Jahon hamjamiyati - jahonda mavjud davlatlarning hozirda insoniyat oldida turgan global muammolarni hamkorlikda hal qilishda, umumiy maqsad yo'lida faoliyat ko'rsatishda birligini anglatuvchi tushuncha hisoblanadi. Jahon hamjamiyati barcha davlatlarning suveren tengligi xalqaro huquqiy tamoyiliga asoslangan bo'lib Jahon hamjamiyati xalqaro huquqda tashkilot hisoblanmaydi. Jahom hamjamiyatini aks ettiruvchi universal tashkilotdir. Ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisoblanadi. O'zbekiston 1992 yil 2 -martdan boshlab Birlashgan Millatlar Tashkilotining teng huquqli a'zosi bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi

Konstitutsiyasining 17-moddasida belgilanishicha, "O'zbekiston Respublikasi xalqaro munosabatlarning to'la huquqli sub'yektidir". O'zbekiston Respublikasi o'zini Jahon hamjamiyatining bir qismi, deb biladi, u insoniyat oldida turgan muammolarni hal qilishda faol ishtirok etadi.

O'zbekistonning jahon hamjamiyatiga munosib o'rin egallashi uchun asosiy shart-sharoitlar bu uning jug'rofiy-siyosiy jihatdan qulay mintaqada ekanligidir. 1991 yilda SSSR tarqalib ketgach jahon rivojlanishida yangi murakkab bir davr yuzaga keldi. Birinchidan, davlatlararo munosabatlar tizimidagi muvozanat buzildi. Jahonda siyosiy-iqtisodiy bo'linish ro'y berdi. Ko'chalar markazigacha asosan ikki joyda to'plangan, dunyo ikki qutbli bo'lgan bo'lsa, endi vaziyat o'zgardi, dunyo ko'p qutbli bo'lib qoldi, nazorat qilish qiyinlashdi. 1991 yil 31 avgusta Oliy Kengash VI sessiyasida qabul qilingan Mustaqillik haqidagi bayonotda O'zbekistonning tashqi siyosatdagi yo'li aniq qilib belgilangan edi. Jumladan unda: Xalqaro hamjamiyatning to'la xuquqli a'zosi bo'lgan O'zbekiston Respublikasi xalqaro munosabatlarda mustaqil davlat, xalqaro huquq subyekti sifatida qatnashadi, uning maqsadlari mustahkam tinchlik, qurolsizlanish, o'z xududini qurol yarog'lardan xoli qilish, yadroviy qurolni va boshqa ommaviy qirg'in qurollarini yo'qotish, suveren davlatlar o'rtasidagi nizo va ziddiyatlarni hal etishda kuch ishlatish va taziyiqqa yo'l qo'ymaslikdan iborat — deb qayd qilindi. O'zbekiston hukumati respublika tashqi siyosatining asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat: mafkuraviy qarashlardan qat'iy nazar hamkorlik uchun ochlik, umuminsoniy qadriyatlarga, tinchlik va xavfsizlikni saklashga sodiqlik: davlatning suveren tengligi va chegaralar daxlsizligini xurmat qilish boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik: nizolarni tinch yo'l bilan hal qilish: kuch ishlatmaslik va kuch bilan tahdid qilmaslik: ichki milliy qonunlar va huquqiy normalardan xalqaro huquqning umum e'tirof etilgan qoidalari va normalarining ustuvorligi: davlatning, xalqning oliy manfaatlari, farovonlik va xavfsizligini ta'minlash maqsadida ittifoqlar tuzish, xalq do'stliklarga kirish va ulardan ajralib chiqish: tajovuzkor harbiy bloklar va uyushmalarga kirmaslik: davlatlararo alokalarda teng huquqning va o'zaro manfaatdorlik, davlat milliy manfaatlarining ustunligi: tashqi aloqalarni ham ikki tamonlama, ham ko'p tomonlama kelishuvlar asosida rivojlantirish, bir davlat bilan yaqinlashish hisobiga boshqasidan uzoqlashmaslik. tamoyillariga,

"O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari to'g'risida" giqonunga,

- ❖ "Mudofaa to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga,
- ❖ O'zbekiston Respublikasining harbiy doktrinasiga, Birlashgan

Millatlar Tashkilotining hamda Evropada xavfsizlik va hamkorlik Tashkilotining printsiplari va maqsadlariga, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan ratifikasiya qilingan O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari va bitimlaridan kelib chiqadigan majburiyatlarga asoslanadi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2017-yil sentabrda bo'lgan BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida nutq so'zlab, zamonaviy dunyodagi ma'lum global muammolarga jahon hamjamiyatining e'tiborini qaratdi. Jumladan, Prezident o'z nutqida Afg'onistonda tinchlik o'rnatish, Orol fojiasi, yoshlar ta'lim-tarbiyasi, ma'rifat, bag'rikenglik masalalariga alohida to'xtaldi.

Prezident SH.M.Mirziyoyev tomonidan «Ma'rifat va diniy bag'rikenglik» tamoyilini xalqaro tashkilot tomonidan qabul qilinishi to'g'risidagi taklif davlat rahbarlari va delegatsiyalari o'rtasida yuksak e'tirofga sazovor bo'ldi. Ushbu tamoyil 50 dan ziyod davlatning qo'llab-quvvatlashi natijasida 2018-yil 12-dekabr kuni BMT tomonidan qabul qilingan O'zbekistonning Shanxay hamkorlik tashkiloti bilan aloqalari O'zbekistonning Birinchi Prezidenti Islom Karimov mustaqillikning dastlabki vaqtlaridanoq, o'zbek, qozoq, qirg'iz, qoraqalpoq, tojik, turkman va mintaqada yashovchi barcha xalqlar o'rtasidagi ana shu qadimiy aloqalarni yangi sharoitda mustahkamlashni nazarda tutib, «Turkiston – umumiy uyimiz» degan g'oyani ilgari surgan edi. Shanxay Hamkorlik Tashkiloti – submintaqaviy xalqaro tashkilot bo'lib, Yevroosiyo hududining 61% ini egallaydi. SHHTning rasmiy tili rus va xitoy tili, ramzi esa oq bayroq bo'lib, uning markazida tashkilotning gerbi joylashgan. Tashkilotning shtab-kvartirasi Pekinda joylashgan. 1996-yil Shanxayda Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston davlat rahbarlarining sammitida chegara hududlari bo'yicha harbiy sohada o'zaro ishonchni mustahkamlash bilan bog'liq shartnoma (1996-yil 26 aprel) imzolanishi natijasida «Shanxay beshligi» vujudga kelgan edi. 1997–1999-yillarda Moskva, Almati, Bishkekda bo'lib o'tgan sammitlarda «Shanxay beshligi»ning holati yanada mustahkamlanib, o'zaro ishonch va hamkorlik munosabatlari yangi bosqichga ko'tarildi.

Xulosa: O'zbekiston jahon hamjamiyatida bugungi o'zni siyosiy jihatdan ancha oldinda

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. "Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q". T., "Sharq", 1998, 3-12-13 bet.
2. Karim Shoniyozov. "O'zbek xalqining shakllanish jarayoni". T., "Sharq", 2001, 200—266 bet

3. Karimov I. A. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida ... T., O'zbekiston, 1997. 51 b.
4. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
5. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O'RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG'UNLIGI.
6. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
7. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
8. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 295-298.
9. Shohsanam, U. (2022). Improving Students Scientific Worldview In The Modern Education System. Open Access Repository, 8(03), 13-15.
10. Karimov I.A. O'zbekistonning o'z istiqlol va taraqqiyot yo'li // O'zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura. T. 1. – T.: O'zbekiston, 1996. – 39 b.